

Список литературы

1. А. А. Б. И.В.Руденко, “Управление затратами: сущность, механизм, подходы,” *Вестник Омского университета, Серия “Экономика,”* no. 2, pp. 114–118, 2010, doi: 10.4324/9780429489037-1.
2. М. А. А. Волков Алексей Сергеевич, “Оценка эффективности инвестиционных проектов.pdf.” 2010.
3. Г.Бекимбетова, “АНАЛИЗ РИСКОВ В ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОИЗВОДСТВО,” *Sci. Herit. No 47, vol. 47, no. 1,* pp. 26–29, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>.
4. О. Буреш and Д. Бикбергенева, “Региональный Аспект Развития Системы Управления Государственной Собственностью,” *Вестник Оренбургского Государственного Университета,* vol. 8, no. 13 (119), pp. 19–23, 2010.
5. Г. М. Квон, “Экономическая экспертиза реальных инвестиционных проектов: методический аспект,” pp. 25–28, 2015.
6. Коврижных, “Анализ и оценка эффективности управления в организации,” 2006.
7. S. E. G.Bekimbetova and U.Rakhimov, “THE ROLE OF THE BRANDING AND INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TO CONSUMER PERCEPTION,” *InterConf,* 2021, doi: 10.51582/interconf.7-8.04.2021.011.
8. G.M.Bekimbetova, “EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS BY THE METHOD OF THE COBB DOUGLAS DERIVATIVE FUNCTION,” *EurasianUnionScientists,* 2020, doi: 10.31618/esu.2413-9335.2020.1.74.729.
9. G.Bekimbetova, “General methods of analysis in decision-making and selection efficiency of investment projects,” *Bull. Sci. Pract.,* 2019, doi: 10.33619/2414-2948/40/36.
10. S. V Kaleev, “Методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов,” pp. 150–156, 2011.
11. Марголин А.М., *Экономическая оценка инвестиционных проектов: Учебник для вузов.* 2007.
12. В. Г. Б. Е.Б.Семенова, “Оценка эффективности инновационного проекта,” 2019.
13. П. М. . Панина И.В., “Определение сущности понятия «Экономическая эффективность» для целей анализа эффективности деятельности коммерческих организаций,” pp. 168–177, 2016, doi: 10.17308/meps.2016.4/1433.
14. Ш. А. Г. Коссов В.В., Лившиц В.Н., “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция)/М-во РФ, М-во фин.РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил.политике; рук.авт.кол.:М.:ОАО "НПО "Изд-во ‘Экономика.’” Экономика, Москва, p. 421, 2000.
15. Е. А. Мамий, “Подходы к совершенствованию методики анализа рисков,” 2018.
16. G.Bekimbetova, “Theoretical Aspects of the Methods and Goals in Assessment of Young Leaders,” *Bull. Sci. Pract.,* 2020, doi: 10.33619/2414-2948/54/45.
17. Ш. Н. К. Новоскольцева, Ю Ю., “Методические аспекты комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов,” *Вопросы управления,* pp. 273–278, 2016.
18. V. Gorokhovatskyi, O. Sergienko, I. Sosnov, M. Tatar, and E. Shapran, “Risk assessment of innovative projects: Development of forecasting models,” *CEUR Workshop Proc.,* vol. 2927, no. 2020, pp. 18–37, 2021.
19. О. Т. Astanakulov, M. Y. Raximov, and N. N. Kalendarova, “Analysis of The Investment Program of The Analytical Cycle at the Enterprise for the Development of the Company’s Entrepreneurial Activity,” *Acad. Entrep. J.,* vol. 26, no. 3, pp. 1–7, 2020.

ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТИПІВ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ніколаєнко С.М.

*старший викладач кафедри обліку і аудиту
Національний університет харчових технологій*

COMPARISON OF ALTERNATIVE TYPES OF CLUSTER FORMATION WITH THE PARTICIPATION OF DAIRY ENTERPRISES

Nikolaienko S.

*senior lecturer at the Department of Accounting and Auditing
National University of Food Technology*

Анотація

В статті визначені основні проблеми підприємств молокопереробної промисловості, які полягають у пошуку форм договірної кооперативної співпраці зі всіма учасниками формування ланцюга доданої вартості.

Однією із форм такої спільної діяльності є кластер, який доказав свою ефективність в багатьох видах економічної діяльності України та світу. З метою ідентифікації задач, вирішення яких формує умови для розвитку молочної промисловості, було застосовано метод аналізу ієрархій Т.Сааті, який полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові частини і поетапне встановлення пріоритетів оцінюваних компонентів з використанням парних (попарних) порівнянь.

Abstract

The article identifies the main problems of the dairy industry, which are to find forms of contractual cooperative cooperation with all participants in the formation of the value chain. One of the forms of joint activity is a cluster, which proves its effectiveness in many types of economic activity in Ukraine and the world. The task of determining the identification, which determines the conditions for the development of the dairy industry, was used by the hierarchical method of analysis T. Saati, which is the problem of decomposition on most components and phased installation of evaluated components using even (pair) comparisons.

Ключові слова. Кластер, молочна промисловість, кооперативна співпраця, аналіз ієрархій, експертні оцінювання.

Keywords. Cluster, dairy industry, cooperative cooperation, hierarchy analysis, expert evaluations.

На сьогоднішній день молочна промисловість України постала перед низкою загроз та небезпек, які не лише знижують ефективність діяльності підприємств даної виду економічної діяльності, але і загрожують втратою конкурентних позицій національних виробників молочної промисловості на світовому та національному ринку. Так, очевидними стали тенденції зменшення обсягів переробленого молока, що обумовило тенденцію зниження обсягів виробництва молочної продукції.

Існуючі тенденції розвитку молочної промисловості пов'язані зі станом молочного тваринництва, яке формує кількісні та якісні параметри сировинного ресурсу для підприємств молочної промисловості.

У таких умовах перед молочною промисловістю постала нагальна проблема пошуку форм договірної кооперативної співпраці зі всіма учасниками формування ланцюга доданої вартості. Однією із форм такої спільної діяльності є кластер, який доказав свою ефективність в багатьох видах економічної діяльності України та світу.

Вітчизняні та зарубіжні науковці багато уваги приділяють сучасним проблемам молочної галузі. Такими проблемами є ефективне функціонування молокопереробної промисловості України та визначаються перспективи її розвитку (розглянуто в роботах О. Петухової, Д. Лозовика, Т. Тимофіїва та інших), визначення основних факторів впливу на розвиток глобальної молочної індустрії, що стимулюватимуть її до подальших структурних змін (роботи Т.Мостенської, Н. Скопенко, Н. Белінської, В. Ємцева). Для вирішення нагальних проблем науковці та підприємці-виробники об'єднуються на різноманітних платформах, таких як Міжнародна молочна федерація (IDF), Європейська молочна асоціація (EDA), Міжнародна мережа порівняння молочних ферм (IFCN)) та галузевих громадських організаціях (Асоціація виробників молока, Спілка молочних підприємств України тощо. [1]

Проте, не зважаючи на значну кількість праць, присвячених вивченню проблематики розвитку молочної промисловості України, чимало питань залишаються досі невирішеними і потребують подальшого дослідження [4].

З метою ідентифікації задач, вирішення яких

формує умови для розвитку молочної промисловості, було застосовано метод аналізу ієрархій Т.Сааті, який полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові частини і поетапне встановлення пріоритетів оцінюваних компонентів з використанням парних (попарних) порівнянь [5]. Використання даного методу дозволило виявити пріоритетні форми кластерів, які відповідають визначеним пріоритетам розвитку підприємств з виробництва молочної продукції.

Метод аналізу ієрархій реалізується через наступні етапи:

1. Структурування основних чинників забезпечення розвитку підприємств молочної промисловості у вигляді ієрархічної структури (мета; критерії (К); альтернативи (А)).

Метою розвитку підприємств молочної промисловості є раціональне забезпечення населення молочною продукцією, підвищення конкурентоспроможності молочної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку, підвищення ефективності виробництва молочної продукції [5].

Виходячи із мети, в якості критерії розвитку підприємств молочної промисловості обрано:

- 1) забезпечення сировиною необхідної кількості та якості, що дозволить виробляти продукцію з великою доданою вартістю, збільшити обсяги експорту такої продукції та зменшити попит на імпорт молочної продукції;
- 2) збільшення обсягів виробництва молочної продукції та зростання частки ринку за рахунок зменшення частки імпорту та частки молока, що продається на неорганізованому ринку;
- 3) зростання рентабельності та фінансової стійкості підприємств молочної промисловості;
- 4) стимулювання споживання молочної продукції. За статистичними даними, в 2019 році споживання молока та молочної продукції становило близько 200 кг на душу населення, в 2020 році - 185 кг [3].

Визначені критерії розвитку молочної промисловості можуть бути досягнуті завдяки сукупності наступних альтернатив: формування кластеру за принципом територіального, галузевого, інноваційного, агропромислового утворення.

2. Попарне порівняння альтернатив за важливістю за дев'ятибальною шкалою зі складанням

відповідної матриці розміром 4*4. При цьому доцільно визначити середнє геометричне в кожному рядку матриці, суму середніх геометричних значень, нормалізований вектор пріоритетів.

3. Визначення найбільшого власного числа матриці λ_{max} , індексу узгодженості I_u та відношення узгодженості V_u (показує відхилення максимального власного числа від розмірності матриці) в обернено-симетричній матриці.

Попарні порівняння експертних оцінювань

представлених альтернатив необхідно проводити за критеріями «Якість сировини», "Частка ринку", "Рентабельність" та "Стимулювання продаж".

На основі проведених розрахунків нормалізованих векторів пріоритетів альтернатив кластеризації за кожним із обраних критеріїв було розраховано глобальні пріоритети, які дозволяють обрати пріоритетні типи кластерів, які частково вирішують першочергові завдання розвитку підприємств молочної промисловості.

Таблиця 1

Розрахунок підсумкових значень глобальних пріоритетів

Типи кластерів	Якість молока	Частка ринку	Рентабельність	Стимулювання продаж	Глобальні пріоритети
	0,08	0,55	0,25	0,12	1
Територіальний	0,20	0,14	0,43	0,31	0,24
Галузевий	0,13	0,25	0,17	0,44	0,24
Інноваційний	0,10	0,12	0,11	0,09	0,11
Агропромисловий	0,57	0,49	0,29	0,16	0,41
I_u	0,08	0,05	0,11	0,06	
V_u			0,07		
			0,07		

За результатами проведеного дослідження, було визначено пріоритетні типи кластерів, які дозволяють підвищити товарність та сортність молочної сировини, та на цій основі збільшити обсяги виробництва продукції з високою доданою вартістю, стимулювати попит на молочну продукцію національного виробництва та зменшити обсяги імпорту молочної продукції, підвищити рентабельність виробництва.

За даними таблиці, визначені критерії розвитку підприємств молочної промисловості в найбільшій мірі досягаються при умові формування

агропромислового кластеру. Територіальний та галузевий кластер в однаковій мірі дозволяють досягти визначених критеріїв, однак міра задоволення часткових критеріїв є різною. Так, територіальний кластер, порівняно з галузевим кластером, дозволяє включити до складу кластера територіально близькі сільськогосподарські, фермерські та селянські господарства, та на цій основі забезпечити вищу товарність та сортність молока. Територіальна близькість учасників кластерів дозволяє зменшити заготівельні та транспортні витрати молокопереробних підприємств, а відповідно підвищити ефективність їх діяльності.

Рис. 1 - Порівняння критеріїв розвитку підприємств молочної промисловості при різних типах кластерів

Метод Саати також дозволив виявити тип кластеру, який буде найбільше відповідати потребам сучасного стану розвитку підприємств виробників молока, та уніфікувати інструментарій для дослідження потенційних учасників майбутніх кластерів. [5]

Порівняння альтернативних типів формування кластерів за участю виробників молока дозволило виявити, що найвища якість виробництва молока досягається при їх входженні в структуру агропромислового кластеру.

Метод аналізу ієрархій підтвердив різну міру реалізації економічних інтересів підприємств з виробництва молока при їх участі в різних типах кластерів (рис.2).

За даними розрахунку пріоритетів участі підприємств з виробництва молока в кластерних утвореннях, можна зробити узагальнюючий висновок про те, що кожний із типів кластерів реалізує різні критерії розвитку його учасників.

Рис. 2 - Порівняння критерії розвитку виробників молока при різних типах кластерів

Вибір типу кластеру залежить від економічного стану підприємства з виробництва молока, стратегічної мети його розвитку, прогнозованої динаміки факторного впливу на діяльність виробників молока, прогнозованої тенденції змін в реалізації їх економічних інтересів в результаті участі в кластері [2].

Отже, ефективна робота молокопереробних підприємств та інших учасників кластерного об'єднання буде досягнута на підставі методичного підходу до вибору типу кластеризації, який базується на результатах ідентифікації пріоритетів їх розвитку, існуючих альтернатив їх досягнення та методі аналізу пріоритетів, який дозволив виявити різну збалансованість економічних інтересів виробників молока та молокопереробних підприємств при різних типах кластерних формувань. Виявлено, що найвища збалансованість економічних інтересів виробників молока та молокопереробних підприємств досягається завдяки утворенню агропромислового та територіального кластерів. Систематизація існуючих наукових знань надала можливості для узагальнення методологічних та організаційно-економічних передумов формування

кластерних структур. Ідентифіковані атрибутивні характеристики кожного із типів кластерів у частині означення мети формування різних типів кластерів, принципів, економічних передумов, структури та етапів формування кластерів.

Список літератури

1. Global dairy platform (GDP): веб-сайт. URL: <https://www.globaldairyplatform.com/>
2. Величко А.Є. Кухарук Р.М., Маслова І.В., Пухлякова М.В. Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України - Агросвіт №16, 2021, с. 62-68
3. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: <http://ukrstat.gov.ua>.
4. Михайленко О.В. Стан молочної промисловості України по регіонам. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни: колективна монографія НУХТ, 2018. С.169-176
5. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и Связь, 1993, 278 с.